

**НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
«ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ»**

**ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС ВЧЕНИХ
ЕКОНОМІСТІВ–АГРАРНИКІВ»**

**INSTITUTIONAL AND POLICY REFORM FOR SMALLHOLDER
AGRICULTURE (IPRSA)**

**ВІСІМНАДЦЯТИ РІЧНІ ЗБОРИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНГРЕСУ
ВЧЕНИХ ЕКОНОМІСТІВ-АГРАРНИКІВ**

**РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ
ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
Й ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ
УКРАЇНИ**

**МАТЕРІАЛИ
міжнародної науково-практичної конференції**

28 вересня 2023 року

**Київ
Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки»
2023**

УДК 631.1.016:338.432:711.438

Р 64

Редакційна колегія: Ю. О. Лупенко – голова, М. І. Пугачов, О. М. Нечипоренко, О. Г. Шпикуляк, В. А. Мамчур, О. М. Могильний.

*Рекомендовано до друку
та розповсюдження через мережу інтернет Вченою радою
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»
(протокол № 9 від 13 вересня 2023 р.).*

Р 64 Розвиток аграрного сектору та сільських територій в умовах воєнного часу й повоєнного відновлення України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 28 вер. 2023 р. / Редкол.: Ю. О. Лупенко, М. І Пугачов, О. М. Нечипоренко та ін. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2023. 220 с.

ISBN 978-966-669-574-4

Матеріали Вісімнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції присвячені розвитку аграрного сектору та сільських територій в умовах воєнного часу й повоєнного відновлення України. Запропоновано інноваційні напрями розвитку аграрного виробництва та продовольчого забезпечення в умовах правового режиму воєнного стану та після його скасування. Розкрито складники соціально-еколого-економічного механізму відновлення аграрного потенціалу на деокупованих територіях з дотриманням принципів сталого сільського розвитку. Визначено ринкові інструменти підвищення стресостійкості агропродовольчого сектору з урахуванням статусу України як кандидата в члени в Євросоюзу, глобалізації факторів виробництва та агропродовольчих ринків.

Видання розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників, керівників та фахівців виробничих компаній, службовців державних органів управління й органів місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти та широкий загал читачів.

Матеріали видано в авторській редакції. Відповідальність за зміст матеріалів несуть безпосередньо автори.

УДК 631.1.016:338.432:711.438

ISBN 978-966-669-574-4

© Національний науковий центр
«Інститут аграрної економіки», 2023
© Громадська організація «Всеукраїнський
конгрес вчених економістів-аграрників»,
2023

З М І С Т

	Стор.	
Вступ	8	
Секція 1. ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПІСЛЯ ЙОГО СКАСУВАННЯ	11	
<i>Blicharski Boguslaw</i>	Selected issues of the development of agricultural farms in Poland	11
<i>Гуторов Андрій</i>	Стратегічні напрями інклюзивного розвитку аграрної сфери України у повоєнний період	12
<i>Дребот Оксана,</i> <i>Олійник Галина</i>	Вплив воєнного конфлікту на структуру та функціонування аграрного сектору України	13
<i>Жук Валерій</i>	Наукове забезпечення політики визначення збитків та шкоди агропідприємств від війни	16
<i>Захарчук Олександр</i>	Інвестиційне та матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва в умовах воєнного часу і повоєнного відновлення України	21
<i>Кернасюк Юрій</i>	Вплив кліматичних змін на розвиток аграрного сектору та підвищення його ефективності, адаптації, повоєнного відновлення	24
<i>Кісіль Микола</i>	Інвестування розвитку аграрного сектору економіки в умовах війни й повоєнного відновлення України	27
<i>Коваленко Ольга,</i> <i>Бокій Олена</i>	Напрями покращення продовольчого забезпечення в умовах повоєнного відновлення України	31
<i>Козак Ольга,</i> <i>Лавренюк Ганна</i>	Українська молочна галузь в умовах війни: хроніки подій	34
<i>Копитець Наталія</i>	Вплив війни на ринок м'яса	40
<i>Ксенофонов Михайло</i>	Мотиви і чинники участі у продовольчому забезпеченні населення у воєнних умовах малих виробників сільськогосподарської продукції	43

<i>Купінець Лариса</i>	Стратегія резильєнтного розвитку національного агропромислового комплексу в повоєнний період	46
<i>Маренич Тетяна</i>	Розвиток тваринницької галузі: стан та ризики	49
<i>Могильний Олексій, Калінчик Микола, Лавров Руслан</i>	Довоєнні неоколоніальні аграрні практики в Україні: шляхи подолання під час реконструктивного відновлення	52
<i>Молдаван Любов</i>	Повоєнна реструктуризація виробництва і експорту сільськогосподарської продукції: передумови та напрями	56
<i>Mostova Anastasiia</i>	Development of electronic trade in food in the conditions of digitalization and integration of Ukraine into the EU	60
<i>Перебийніс Василь, Рогоза Микола, Федірець Олег</i>	Енергетична стратегія рослинництва: структура, інструменти, індикатори	63
<i>Петров Вадим, Навроцький Ярослав</i>	Технічне забезпечення агротехнологій на прифронтових та деокупованих територіях	66
<i>Пугачов Микола, Шпикуляк Олександр</i>	Концептуальні оцінки функціонування аграрних підприємницьких формувань в умовах воєнного стану	69
<i>Россоха Володимир</i>	Продовольча проблема в контексті українських реалій	73
<i>Саблук Петро</i>	Нові завдання конгресу вчених економістів-аграрників в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення України	76
<i>Сичевський Микола, Кропивко Максим, Войтюк Алла</i>	Критеріальні особливості розвитку продовольчих систем в Україні у повоєнний період	78
<i>Славкова Олена</i>	Перспективи розвитку ринку зерна в Україні	81
<i>Тімченко Ольга</i>	Вплив стійкості аграрного виробництва на експорт продовольчої групи	83
<i>Ткач Людмила, Дендебера Олена</i>	Повоєнне відновлення аграрного сектору України: інноваційний аспект	86
<i>Усата Наталія</i>	Вплив війни на розвиток аграрного сектору України	89

ціонального аграрного університету; Серія: Економічні науки. Т. 2. Луганськ : Книжковий світ, 2009. Вип. № 90/94. С. 157-160.

4. Петров В. М. Історична роль машинно-тракторних станцій та перспективи їх розвитку в Україні. *Економіка АПК*. 2010. № 2. С. 102-107. 5. Петров В.М. Організація ефективної системи агротехнічного обслуговування сільськогосподарських підприємств. *Економіка АПК*. 2009. № 10. С. 25-28.

Концептуальні оцінки функціонування аграрних підприємницьких формувань в умовах воєнного стану*

Микола Пугачов¹, Олександр Шпикуляк²

¹ доктор економічних наук, професор, академік НААН,
заступник директора
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ)

² доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН,
учений секретар
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ)

Підприємництво становить організаційно-економічну базу для забезпечення розвитку сільських територій. Події в новітній історії України, пов'язані із впливом воєнної агресії росії проти нашої держави – кардинально змінили інституційну структуру, динаміку, пріоритети і результуючі показники розвитку аграрних підприємницьких формувань, їх ролі у забезпеченні гарантій національної продовольчої безпеки [1–8].

Війна внесла корективи в організацію підприємницького процесу, підприємства переорієнтовуються на інші ринки збуту продукції, змінюють структуру виробництва. За активного залучення програм Міжнародної технічної та фінансової допомоги Уряд України намага-

* Представлені результати дослідження отримані в процесі виконання проєкту «Розробити методичні підходи до визначення втрат, оцінювання впливу військової агресії та компенсаційної політики на розвиток аграрного підприємництва» № 2022.01/0145 конкурсу «Наука для відбудови України в воєнний та повоєнний періоди» за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України.

ється підтримувати підприємців в усіх секторах агрогосподарської діяльності [3], що, відповідно, створює умови для формування продукції із доданою вартістю.

В умовах дії воєнного стану кардинально посилилася залежність результатів розвитку аграрних підприємств, фермерських господарств від наявності в них працівників відповідної кваліфікації. У загальному сенсі такого висновку позиціонуємо навіть просто наявність необхідної кількості персоналу у зв'язку з дією чинника мобілізації. Зміна структури виробництва також призводить до зміни чисельності зайнятих працівників.

Вибудовуючи стратегію господарювання на 2023 рік, аграрні підприємства та фермери постали перед проблемою гострої нестачі робочої сили, особливо кваліфікованих робітників. Насамперед це впливає на спроможності аграрних формувань організувати процес виробництва [1].

За різними експертними оцінками [2] і нашими розрахунками, з другого кварталу 2022 року агробізнес почав оживати. Підприємці в аграрній сфері поступово адаптуються до набутих національною економікою інституційних умов господарювання, зокрема скорочують використання робочої сили, що своєю чергою суттєво негативно впливає на зайнятість селян й на продуктивність праці.

Для підприємців виникли почасти непереборні ризики. Втім війна, як негативний чинник, все ж сформувала середовище загального примусу до перебудови господарських систем, прискореної трансформації діяльності, у зв'язку із рухом економіки й держави до коаліцій Європейського Союзу, ринок якого у 2022 р. утвердився як основний для продажу продукції агропродовольчого сектору України.

Економіка виробництва сільськогосподарської продукції і продовольства у 2023 р. кардинально відрізняється від попередніх років – за структурою, спеціалізацією, обсягом витрат, ефективністю. Відповідний сценарій розвитку галузі, підприємницької діяльності передбачено з огляду на вплив безпекової ситуації; можливості підприємців набути необхідних ресурсів для організації-проведення посівної кампанії включно з кадровим забезпеченням; перспективні спроможності реалізації виробленої продукції. Відбувається глибока реструктуризація господарської діяльності підприємств, зважаючи на необхідність збалансування витрат-вигід для підтримки конкурентоспро-

можності. Підприємці підлаштовуються під реалії, у тому числі здобуваючи практики виходу на європейський ринок.

Вважаємо, що в перспективі значний потенціал зростання наслідуватиме мале аграрне підприємництво, сектор сімейних фермерських господарств [6; 7]. Тим самим реалізовуватиметься найбільш дієвий спосіб забезпечення зайнятості населення, створення потенціалу й можливостей для активного відновлення економіки, сільських територій у короткостроковій перспективі. У пріоритеті для потенційних підприємців створення малорозмірних підприємств – сімейних ферм, суб'єктів переробного крафтового бізнесу, сфери обслуговування населення тощо. У регіонах розвиватиметься спеціалізований крафтовий бізнес або ж крафтове сімейне фермерство, беручи до уваги відповідні організаційно-економічні умови, традиції місцевого рівня. Це пов'язано із відносною мобільністю малих форм господарювання, їх інституційною спроможністю швидко реструктуризувати діяльність і навіть релокуватися в інші регіони. Зважаючи на інтеграцію до ЄС, а також пошук громадянами України секторів гарантованої зайнятості, мотивації входження в сектор фермерства значні, тому траєкторія збільшення кількості фермерських господарств посилюється.

Поступово активізується розвиток підприємницької діяльності у секторі фермерських господарств, особливо сімейних, тобто невеликих за розміром. Відбуватиметься нарощення кількості фермерських господарств шляхом: перетворення господарств населення й особистих селянських у сімейні фермерські; виходу селян-орендодавців зі своїми земельними частками (паями) зі складу інших суб'єктів; купівлі земельних ділянок для створення сімейних ферм новими учасниками фермерського руху (військовослужбовці, ветерани бойових дій, інші особи); інтеграції у фермерство земель, успадкованих міськими жителями, особами, які повернулися з-за кордону та ін.

Вбачаємо можливість розвитку комунального підприємництва завдяки актуалізації проблем формування місцевої продовольчої безпеки. Територіальні громади впроваджуватимуть ініціативи з пошуку господарських спроможностей для задоволення потреб жителів у товарах першої необхідності, зокрема й внутрішньо переміщених осіб. Тенденція цього пріоритету чітко проглядається через призму наявних проблем на селі та спроможностей громад їх вирішувати.

Список використаних джерел

1. Balaniuk I., Shelenko D., Shpykuliak O., Sas L., Cherneviy Y., Diuk A. Determinants of performance indicators of agricultural enterprises. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. 2023. Vol. 45. No. 1: 29-41. Article DOI: <https://doi.org/10.15544/mts.2023.04>. <https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/index>.
2. В Україні за час війни з'явилося 900 нових агрокомпаній. URL: <https://agroportal.ua/news/ukraina/v-ukrajini-za-chas-viyni-z-yavilos-900-novih-agrokompaniy> (дата звернення: 24.02.2023).
3. Дрібні фермери можуть отримати гранти на доробку зерна. URL: <https://agroportal.ua/news/finansy/dribni-fermeri-mozhut-otrimati-granti-na-dorobku-zerna> (дата звернення : 14.08.2022).
4. Стратегія розвитку підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення аграрної економіки України / [Ю. О. Лупенко та ін.]. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2022. 32 с.
5. Формування та функціонування інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України на засадах сталого розвитку сільських територій / [Ю. О. Лупенко та ін.]; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2022. 52 с.
6. Шпикуляк О., Малік М. Інституційний потенціал фермерства у розвитку підприємницької діяльності на селі / *Організаційно-економічні та соціальні складові розвитку підприємництва: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф.* 24 травня 2023 р. Львів: ЛНУП, 2023. С. 69–71.
7. Лупенко Ю., Шпикуляк О., Малік М., Ксенофонтова К., Морозова А. Розвиток сімейних фермерських господарств в умовах воєнного часу та реалізації перспективи повоєнного відновлення України. *Аграрна економіка*. 2023. Т. 16. № 1-2. С. 9-22. <https://doi.org/10.31734/agrarecon2023.01-02.009>.
8. Розвиток сільськогосподарської кооперації в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови аграрної економіки / [М. Й. Малік, Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк та ін.]; за ред. М. Й. Маліка. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2023. 194 с.